

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 8 | 13-26 (2023)

NUEVOS APORTES SOBRE EL ASENTAMIENTO AGRÍCOLA AGUADITA (VALLE CALCHAQUÍ CENTRAL, SALTA)

Novas contribuições sobre o assentamento agrícola de Aguadita (Vale Central de Calchaquí, Salta)
New contributions on the agricultural settlement of Aguadita (central Calchaquí Valley, Salta)

Marina Sprovieri* y Daniel Rampa**

*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Universidad Nacional de La Plata. División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata. Av. 122 y 60 s/n°, Anexo Museo, Laboratorio 102 (1900), La Plata, Argentina. msprovieri@fcnym.unlp.edu.ar
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8211-3978>.

**Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata. Av. 122 y 60 s/n°, Anexo Museo, Laboratorio 102 (1900), La Plata, Argentina. danielra200@yahoo.com.ar
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1944-7534>.

Fecha de recepción: 19 de diciembre de 2023 - Fecha de aceptación: 19 de enero de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados del análisis de la información recuperada durante prospecciones en el tramo inferior del río Luracatao (valle Calchaquí central, Salta), durante las cuales se identificó un nuevo sitio agrícola, Aguadita. Se trata de un asentamiento de 15 hectáreas con estructuras de muros de piedra que delimitan espacios para el cultivo y otras más pequeñas intercaladas, que habrían constituido unidades de vivienda. El estudio de los materiales recuperados en recolecciones superficiales permitió reconocer distintas variedades alfareras entre las que predominan las correspondientes al período Tardío (900-1450 d.C.), aunque existen indicios de materiales de momentos más tempranos y de posible época Inka. La caracterización lograda de Aguadita aporta a la determinación de la variabilidad de las instalaciones agrícolas tardías en las cuencas subsidiarias occidentales al valle Calchaquí y al conocimiento de la ocupación del espacio regional y la utilización de sus distintos sectores ambientales.

Palabras clave: instalación agrícola, modo de ocupación, período Tardío, Noroeste Argentino.

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados da análise da informação recuperada durante as sondagens no troço inferior do rio Luracatao (vale central de Calchaquí, Salta), durante as quais foi identificado um novo sítio agrícola, Aguadita. Trata-se de uma instalação de 15 hectares com estruturas de muros de pedra que delimitam espaços de cultivo e outros mais pequenos intercalados que constituiriam unidades habitacionais. O estudo dos materiais recuperados nas recolhas de superfície permitiu reconhecer diferentes variedades de cerâmica, entre as quais predominam as correspondentes ao Período Tardio (900-1450 d.C.), embora existam indícios de materiais de épocas anteriores e possivelmente do período Inka. A caracterização conseguida em Aguadita contribui para a determinação da variabilidade das instalações agrícolas tardias nas bacias subsidiárias ocidentais do vale do Calchaquí e para o conhecimento da ocupação do espaço regional e da utilização de diferentes sectores ambientais.

Palavras-chave: instalação agrícola, modo de ocupação, período Tardio, Noroeste Argentino.

ABSTRACT

This paper presents the results of the analysis of the information recovered during surveys in the lower section of the Luracatao River (central Calchaquí valley, Salta), during which a new agricultural site, Aguadita, was identified. It is a settlement of 15 hectares with stone wall structures that delimit spaces for cultivation and other smaller ones that would constitute housing units. The study of the materials recovered in surface collections made it possible to recognize different pottery varieties among which those corresponding to the Late period (900-1450 A.D.) predominate, although there are indications of materials from earlier times and possibly from the Inka period. The characterization achieved at Aguadita contributes to the determination of the variability of the late agricultural installations in the western subsidiary basins of the Calchaquí valley and to the knowledge of the occupation of the regional space and the use of its different environmental sectors.

Keywords: agricultural installation, mode of occupation, Late period, Northwestern Argentina.

INTRODUCCIÓN

Los paisajes están constituidos por la acumulación de múltiples actividades en el tiempo, entre las cuales, las prácticas relacionadas con la agricultura poseen una gran importancia, en particular en el Noroeste Argentino (NOA). Las actividades de producción agrícola no solo constituyeron un aporte a la subsistencia o una posibilidad de sostenimiento de poblaciones demográficamente grandes, sino que también contribuyeron al establecimiento y reproducción de ciertos modos de organización y de relaciones sociales particulares (Korstanje 2007; Franco Salvi y Berberían 2011; Quesada 2011). La investigación de los espacios agrarios, y su relevancia al mismo nivel que los funerarios y de vivienda, ha sido abordada y resaltada en las últimas décadas por numerosas investigaciones (Albeck 1992-1993; Korstanje 2005; Haber 2006; Franco Salvi *et al.* 2014; entre otros).

Con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre la organización de la producción agrícola en el valle Calchaquí central (Salta) durante el período Tardío (900-1450 d.C.), en este trabajo presentamos nueva información obtenida sobre el sitio Aguadita, que aporta a su caracterización en cuanto a materialidad asociada, cronología y emplazamiento.

EL ÁREA Y ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Si bien las investigaciones arqueológicas en el valle Calchaquí se iniciaron a fines del siglo XIX (Ten Kate 1893; Ambrosetti 1907; Boman 1908; Debenedetti 1908), las relativas a sitios y prácticas agrícolas no cobraron relevancia hasta la década de 1970,

cuando se desarrollaron estudios más intensos y sistemáticos de la ocupación humana del valle (Núñez Regueiro y Tarragó 1972; Tarragó y De Lorenzi 1976; Tarragó 1980; entre otros).

En un ambiente semiárido como el del sector central del valle Calchaquí¹, las posibilidades agrícolas presentan ciertas limitaciones; los espacios que se destacan como los más aptos son aquellos que bordean el río homónimo y algunas de sus cuencas subsidiarias occidentales, como la del río Cachi Adentro, la cuenca del río Molinos, conformada por el río Luracatao y el río Tacuil-Amaicha, o la cuenca de Angastaco, conformada por los ríos Gualfín y Pukará. Estos espacios han sido eje de investigaciones arqueológicas de diverso alcance y enfoque a lo largo del tiempo (Figura 1).

Figura 1. Mapa del valle Calchaquí con indicación de sitios y localidades mencionadas.

La primera de estas cuencas ha sido estudiada principalmente a través del sitio de Las Pailas. Se trataba de un espacio conformado por un poblado semiconglomerado rodeado de una extensa área de cuadros de cultivo, que alcanzaba las 500 ha, donde la actividad agrícola había sido central para su organización y funcionamiento (Tarragó 1977, 1980; Páez *et al.* 2012; Prieto *et al.* 2012). Las Pailas se convirtió en uno de los sitios agrícolas de mayor envergadura en el NOA, con una ocupación continua desde los inicios del primer milenio (Tarragó 1977, 1980). A nivel estructural, en el sitio se reconocen numerosos cuadros de cultivo de muros simples o dobles, estos últimos con relleno de barro (Prieto *et al.* 2012). También se identifican despedres (acumulaciones producto de la limpieza de los campos) que separaban los campos, en cuyo interior podía haber silos circulares dispuestos de manera consecutiva. La red de drenaje era amplia y comprendía canales primarios, secundarios y terciarios que podían ser aéreos o subterráneos. En los aéreos se regulaba la velocidad del agua colocando grupos de piedra en el interior de los despedres; los subterráneos fueron revestidos con piedra. Asimismo, entre los campos se encontraron algunas tumbas dispersas, así como algunas rocas o montículos que pudieron tener significación ritual (Prieto *et al.* 2012).

Hacia el extremo este de esta extensa área de cultivo se encontraba un poblado conglomerado con más de 500 estructuras. Tarragó (1977) propuso que se trataba de un sitio multicomponente con una ocupación similar a la de los campos agrícolas. Investigaciones sobre la disposición arquitectónica y espacial del sector residencial han destacado la existencia de espacios de habitación, fabricación de alimentos y manufactura de utensilios, almacenamiento, congregación y

enterramiento. Su técnica constructiva difería de la del sector agrícola ya que, si bien sus muros se levantaron en piedra, no se usó mortero (Kergaravat *et al.* 2015). En excavaciones y relevamientos se encontraron elementos de molienda, artefactos líticos y abundante cerámica, entre ellas de las variedades Las Pailas y Santa María (Tarragó 1980).

Respecto de la cuenca del río Molinos, Baldini ha desarrollado investigaciones en función de comprender la ocupación de la zona y su relación con el valle troncal del río Calchaquí. A partir de prospecciones y relevamientos por teledetección, localizó sitios de diversas características, entre ellos, áreas con cuadros de cultivo, y reconoció la potencialidad agrícola de la cuenca y su disponibilidad de otros recursos (pasturas, bosques de algarrobo) (Baldini y De Feo 2000; Baldini y Villamayor 2007). Así, con relación a los modos de ocupación de este sector, la autora planteó que las cuencas occidentales transversales al fondo del valle troncal habrían estado ocupadas por grupos que desarrollaban diversas actividades productivas, con especial énfasis en las de tipo agrícola (Baldini y De Feo 2000), y que estaban vinculados con los asentamientos conglomerados sobre el río Calchaquí, donde se asentaba la mayoría de la población, a la que abastecía (Baldini *et al.* 2004, 2007; Sprovieri 2013).

Dentro de la cuenca de Molinos, en el tramo superior del río Luracatao en particular, Baldini y De Feo (2000) reconocieron y registraron numerosos asentamientos, entre ellos dos sitios agrícolas, Patapampa y La Puerta (Figura 2). El primero está compuesto por canchones de cultivo construidos con muros simples y dispuestos en forma transversal al terreno. Están separados por despedres entre los cuales aparecen estructuras

Figura 2. Localización de Aguadita y otros sitios agrícolas en el valle del río Luracatao. Imagen satelital tomada de Google Earth.

residenciales levantadas con muros dobles. A diferencia del anterior, La Puerta tiene un sector residencial, con recintos grandes a los que se adosan otros más pequeños; en su alrededor hay algunos enterratorios. En este mismo tramo del río, posteriores reconocimientos realizados por otras investigaciones permitieron registrar, entre otros tipos de instalaciones, nuevos asentamientos agrícolas. Uno de ellos es El Duraznal (también denominado El Churquío-Canchones),

compuesto por canchones, andenes, grandes recintos rectangulares y circulares adosados, entre los que se recolectaron materiales cerámicos santamarianos y de manufactura ordinaria (Williams *et al.* 2014; Orsini *et al.* 2020). Otros son los sitios Alumbre 1 y 2, compuestos por terrazas y canchones (Figura 2) (Orsini *et al.* 2020).

Williams y colaboradores han desarrollado también extensas investigaciones en otra área de la cuenca de Molinos, en el sec-

tor de los ríos Tacuil-Amaicha, y en la cuenca de Angastaco. En estas áreas ubicaron alrededor de 25 asentamientos arqueológicos, entre los que se reconocen más de 500 ha de cultivo con andenes y terrazas, cuadros o canchones, despedres y estructuras para el manejo del agua (Castellanos 2017). Entre los asentamientos agrícolas principales están los de Corralito, Gualfín y La Campana con ocupaciones en el período Tardío y la época Inka (1450-1536 d.C.). Los sitios del primer momento fueron cultivados a secano, sus aterrazamientos presentan recintos circulares de muro simple y despedres, mientras que las unidades residenciales están adosadas a los canchones por muros dobles con y sin relleno. La cerámica asociada es de tipo Santa María y Belén pulido, al igual que tiestos ordinarios. Los artefactos líticos recuperados sirvieron para el procesamiento y consumo de alimentos. Por su parte, las instalaciones inkaicas se caracterizan por una mayor prolijidad constructiva y por acequias para riego en algunos de los sitios. En las tumbas asociadas a estos sitios se encontró cerámica Santa María e Inka Provincial (Chaparro 2012; Castellanos 2017; Williams *et al.* 2020).

En general, los asentamientos agrícolas de esta zona mostraron estar asociados a bloques de piedra con depresiones y grabados, que podrían dar cuenta del manejo de tierras y el ciclo anual agrícola (Williams *et al.* 2020). Asimismo, se encontró un estrecho vínculo entre las grandes extensiones agrícolas y sitios de tipo pukará, naturalmente defendidos y estratégicamente ubicados. Desde estos últimos se habrían controlado los bienes, recursos y personas que circularon por estos valles, control que habría estado dirigido hacia los espacios agrícolas cercanos durante la

época inka, cuando se intensificó la producción (Williams *et al.* 2005, 2011; Villegas 2011).

De esta manera, el conocimiento alcanzado muestra que las grandes instalaciones agrícolas que se evidencian en las cuencas subsidiarias al Calchaquí tienen una fuerte ocupación durante la época tardía e inka. En ese momento, en el valle Calchaquí central habría tenido lugar una ocupación efectiva de distintas zonas ambientales y altitudinales, con el emplazamiento de instalaciones agrícolas de significativas dimensiones en quebradas subsidiarias al valle principal, que marcan un proceso de intensificación productiva y de complejidad de la organización socioeconómica.

Este trabajo se enfoca en un sector poco conocido de estas cuencas propicias para la agricultura, que es el tramo inferior del río Luracatao, que constituye parte de la cuenca del río Molinos, subsidiaria al valle troncal desde el oeste (Figura 1 y 2). Esa zona fue prospectada por Lidia Baldini, que registró en ella el sitio Aguadita (SSalMol47) (Figura 1 y 2), el cual presenta estructuras de muros de piedra que delimitan espacios para el cultivo y otras más pequeñas intercaladas que habrían constituido unidades de vivienda (Baldini y Villamayor 2007).

NUEVA INFORMACIÓN SOBRE AGUADITA: EMPLAZAMIENTO, MATERIALIDAD Y CRONOLOGÍA

En función de la información recolectada en esos trabajos de campo previos realizados por Baldini en Aguadita y del análisis que realizamos recientemente de esa información –en gran parte inédita–, hemos po-

dido obtener una mejor caracterización de este asentamiento y su lugar en el modo de ocupación del espacio regional en la época agroalfarera, especialmente la tardía.

En cuanto a su emplazamiento, Aguadita se ubica sobre un sector de pie de monte de difícil acceso sobre una pequeña quebrada con agua que desemboca en el río Luracatao por su margen derecha (Figura 3). Esta quebrada constituye el límite norte del sitio, mientras que cárcavas profundas lo delimitan por el sur.

El reconocimiento de esta nueva área con infraestructura agrícola involucró, en primer lugar, la prospección de la superficie construida y su delimitación preliminar a partir de la toma de puntos con geoposicionador satelital (puntos 1, 2, 4, 5 y 9 de la Figura 3). Se realizaron siete transectas separadas por 50 m entre sí que parten desde el oeste hacia el este siguiendo la pendiente descendente del pie de monte. En el extremo oeste, el sitio alcanza unos 320 m

de ancho y al descender se va angostando, siguiendo los límites de la geoforma.

Se pudo establecer que la superficie con infraestructura ocupa alrededor de 15 ha (Figura 3) con una pendiente en sentido O-E cuyo extremo más alto se encuentra a 2600 m.s.n.m. (punto 1 de la Figura 3) y a 2510 m.s.n.m. su extremo más bajo (punto 9 de la Figura 3). Sobre dicha superficie se disponen muros de piedra que delimitan espacios de cultivo de morfologías variables que se adaptan a las formas del terreno, que conforman canchones o terrazas (Figura 4a). Su orientación a veces es transversal a la pendiente, mientras que en otros casos es longitudinal. Sus dimensiones también son muy variables y pueden alcanzar más de 30 m de largo. Entre las construcciones también hallamos posibles recintos habitacionales circulares aislados de menor tamaño (Figura 4b), y en la parte baja del sitio, un conjunto de recintos de vivienda de planta aproximadamente circular, uno

Figura 3. Localización del sitio Aguadita.

Figura 4. a) Vista general de zona de canchones, b) Vista de recinto circular.

de ellos con morteros múltiples, a los que se asocian otros subrectangulares de entre 6 y 8 m de largo. También encontramos dos montículos de piedras de 1 m de altura aproximadamente, uno de ellos actual y otro de posible origen arqueológico. En el mismo piedemonte además se encuentran algunas viviendas actuales aisladas, otras construcciones modernas (acequia, zanja), y algunas estructuras arqueológicas fueron reutilizadas como corrales.

Durante la realización de las transectas también se procedió a recolectar el material que se encontraba en superficie a fin de obtener mayor información sobre la ocupación del sitio. Se obtuvo material cerámico y lítico que fue analizado según aspectos tecnomorfoestilísticos para su caracterización general (Shepard 1956; Primera Convención Nacional de Antropología 1966; Aschero 1975, 1983; Aschero y Hocsmán 2004).

En cuanto a la cerámica, se recuperaron 253 tiestos de la superficie de Aguadita, que se encuentran en un estado acentuado de fragmentación y meteorización. En la muestra pudieron identificarse distintas variedades alfareras (Tabla 1). La más representada es la cerámica ordinaria, que alcanza un

57,3% del total. Su pasta es generalmente porosa, y su cocción, oxidante. En los casos en que los fragmentos mostraron algunos rasgos diagnósticos, pudo determinarse que algunos pertenecían a vasijas grandes, posiblemente ollas (Figura 5a). Continúa en abundancia la cerámica de estilo Santamariano, con el 19,37% de la muestra (Figura 5b y c). Dentro de ella se pudo identificar que un 6,32% correspondía a tiestos bicolor² y un 3,56% a tricolor; mientras que el 9,49% restante, si bien por manufactura, tratamiento de superficie y decoración pertenece a este estilo, no hay elementos suficientes para asignarlo con seguridad a algunas de esas variedades específicas (debido al tamaño muy reducido de los tiestos y su ero-

Tabla 1. Cantidades de tiestos y porcentajes de las variedades alfareras registradas en la muestra.

Variedades alfareras	Cantidad	%
Ordinario	145	57,3
Santamariano	49	19,37
Molinos	1	0,4
Temprano exciso	1	0,4
Marrón pulido	1	0,4
Indeterminado	56	22,13
Total	253	100

Figura 5. Variedades alfareras en la muestra. a) Ordinario, b) Santamariano bicolor, c) Santamariano tricolor.

sión). Entre los fragmentos santamarianos se pudo reconocer la presencia de vasijas grandes, probablemente urnas (Figura 5b), y también de pucos.

Ya como elementos muy minoritarios pero de carácter diagnóstico se pudieron identificar en la muestra tres fragmentos particulares. Uno de ellos corresponde aparentemente al estilo Molinos definido por Baldini, cuya cronología se vincula a los primeros momentos del período Tardío (900-1100 d.C.) (Baldini 1992). Se trata de un sector de cuello, posiblemente de una olla o cántaro, con decoración pintada en negro sobre el color rojizo natural de la pas-

ta, de una línea recta y una ondulada paralelas en la superficie interna (Figura 6a). Su cocción es oxidante, y su pasta, compacta. Otro corresponde a un fragmento del sector de la unión entre cuerpo y borde de una vasija cerrada de tamaño mediano o grande, de cocción reductora y pasta compacta. Posee, en el punto de inflexión cuerpo-borde, una hilera de círculos excisos y ambas superficies bien alisadas de color marrón claro-grisáceo (Figura 6b). En nuestros registros de extensas colecciones de vasijas cerámicas del valle Calchaquí de momentos tardíos no hemos registrado ese tipo de ejemplares (Baldini y Sprovieri 2009,

Figura 6. Variedades alfareras presentes en la muestra. a) Molinos, b) Temprano exciso, c) Marrón Pulido.

2014; Sprovieri 2013). Consideramos que sus características de manufactura y decoración se parecen más a la producción de momentos más tempranos para la región. Existe, incluso, la mención de piezas con ese tipo de decoración en el sitio de Campo Colorado, que posee una datación de 1895 ± 70 AP (Tarragó 1980: 33) y que fueron denominadas como Campo Colorado Exciso (Tarragó 1980: 39). El último fragmento es muy pequeño y corresponde a un sector del cuerpo de una vasija de cocción oxidante y pasta compacta con ambas superficies de color marrón claro/anaranjado pulidas (Figura 6c). Si bien aún la información es insuficiente, podemos mencionar que este tipo de tratamiento de superficie y coloración no se observa entre la cerámica tardía calchaquí, pero comienza a estar presente en el registro arqueológico de momentos inkas en el área (Sprovieri 2013).

Finalmente, existe un conjunto de tiestos que representan el 22,13% de la muestra que, debido a su alto grado de fragmentación y de meteorización, no brinda información suficiente para hacer una clasificación estilística confiable. Estos han sido englobados dentro de la categoría “indeterminado”.

Respecto del material lítico, se recolectaron 27 elementos (Tabla 2). En su gran mayoría (92,6%), se trata de desechos de talla; algunos de ellos son lascas de distintos tipos con y sin reserva de corteza. También se hallaron dos núcleos (7,4%), pero no hay registro de ningún instrumento en la muestra. Las materias primas presentes son principalmente variedades de cuarcitas (59,2%) de colores gris, gris oscuro, rosado y verde (Figura 7a), que en general han sido consideradas un material de origen local en otros registros arqueológicos de sitios de la zona (Sprovieri 2007; Sprovieri y

Baldini 2007; Chaparro 2012). Le sigue en abundancia la obsidiana (25,9%), de coloración gris traslúcida, cuyo origen es alóctono (Figura 7c). También se registraron una pieza de cuarzo y otras tres de una materia prima de color negro que podría tratarse de basalto (Figura 7b).

Tabla 2. Cantidad de artefactos por materia prima lítica en la muestra.

Materias primas	Tipo de artefactos	
	Desechos	Núcleos
Cuarcitas	14	2
Cuarzo	1	0
Basalto?	3	0
Obsidiana	7	0

El análisis de la materialidad recuperada en superficie nos ha permitido mejorar la caracterización de este asentamiento agrícola escasamente conocido hasta el momento. Uno de los aspectos más significativos ha sido el aporte logrado respecto de su cronología. De acuerdo con el análisis cerámico, observamos que predominan materiales pertenecientes momentos tardíos, con la importante representación del estilo santamariano como principal indicador. Sin embargo, se han registrado también ejemplares que remiten a otras temporalidades, tanto del período Temprano (200 a.C.-900 d.C.), de los primeros siglos del período Tardío, como posiblemente de momentos inkas. Esto sugiere, de modo preliminar, una posible utilización del sitio de larga duración durante toda la etapa agroalfarera de la región, situación documentada para otros asentamientos de este tipo ubicados en el área (Tarragó 1980; Williams *et al.* 2011). Por su parte, las características del material lítico hallado tienen

Figura 7: Materias primas líticas presentes en la muestra. a) Cuarzitas, b) Posiblemente basalto, c) Obsidiana.

correspondencia con las de los conjuntos provenientes de otros sitios tardíos de la región (Sprovieri 2007; Sprovieri y Baldini 2007; Chaparro 2012).

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis desarrollado buscó incrementar el conocimiento sobre las instalaciones de ciertos sectores menos conocidos del espacio regional, como el tramo inferior de la cuenca de Luracatao. Se apuntó a generar nueva información detallada sobre los rasgos formales y de emplazamiento de un espacio productivo en particular, el sitio Aguadita, sobre materialidades presentes y realizar consideraciones sobre su lapso de ocupación.

En función de la información generada consideramos que Aguadita se presenta como otro asentamiento clave de producción agrícola en la cuenca del río Luracatao. Al momento no se han registrado en la cer-

canía de Aguadita poblados conglomerados como potenciales consumidores de su producción, lo que, junto con la gran cantidad de hectáreas destinadas a la agricultura en otros sitios del valle de Luracatao, marca la importancia de este sector para la provisión de alimentos de otros sectores del valle Calchaquí. Esto concuerda con las propuestas que señalan que la ocupación de este último en momentos tardíos habría estado marcada por la presencia de instalaciones residenciales de dimensiones importantes sobre el valle troncal que se integrarían a sitios (especialmente agrícolas) en las quebradas tributarias, las cuales presentan buena disponibilidad de terrenos de alta productividad (Baldini 2003; Baldini y De Feo 2000; Williams 2010).

Consideramos que todo lo anterior resulta un aporte a la caracterización y la determinación de la variabilidad de las instalaciones agrícolas tardías en las cuencas subsidiarias occidentales al valle Calchaquí y al conocimiento de la ocupación del es-

pacio regional y la utilización de sus distintos sectores ambientales. Avanzar con la planimetría detallada de Aguadita y la realización de excavaciones y sondeos en estructuras agrícolas y residenciales permitirá conocer y dimensionar mejor este sitio y su integración en el sistema socioeconómico regional.

NOTAS

¹ Se considera que el valle Calchaquí central se extiende entre los pueblos de Payogasta y Angastaco (Baldini 2003).

² Debe considerarse que un tiesto bicolor (Negro sobre Crema) podría corresponder a un sector sin pintura roja de una pieza Santamariana Tricolor (Negro y Rojo sobre Crema).

AGRADECIMIENTOS

A María Cecilia Castellanos y a Jorge Cabral por responder nuestras consultas. La responsabilidad de lo expresado es exclusiva de la autoría.

BIBLIOGRAFÍA

- Albeck, M. 1992-1993. Áreas agrícolas y densidad de ocupación prehispánica en la quebrada de Humahuaca. *Avances en Arqueología* 2:56-77.
- Ambrosetti, J. 1907. Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehistórica de La Paya (Valle Calchaquí, Pcia. de Salta). *Revista de la Universidad de Buenos Aires* VIII:5-534.
- Aschero, C. 1975. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Informe presentado al CONICET. MS.
- Aschero, C. 1983. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos. Apéndice A y B. Cátedra de Ergología y Tecnología. MS.
- Aschero, C y S. Hocsman. 2004. Revisando cuestiones tipológicas en torno a la clasificación de artefactos bifaciales. En *Temas de Arqueología. Análisis Lítico*:7-25, editado por Ramos, M., A. Acosta y D. Loponte. Universidad Nacional de Luján, Luján.
- Baldini, L. 1992. La transición entre el Formativo Medio y los Desarrollos Regionales en el área valliserana del NOA. *Boletín del Museo Regional de Atacama* 4:26-35.
- Baldini, L. 2003. Proyecto Arqueología del valle Calchaquí central (Salta, Argentina). Síntesis y perspectivas. *Anales Nueva Época "Local, Regional, Global: prehistoria, protohistoria e historia en los Valles Calchaquíes"* 6:219-239.
- Baldini, L., E. Baffi, L. Quiroga y V. Villamayor. 2004. Los Desarrollos Regionales en el valle Calchaquí, Salta. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 24:59-80.
- Baldini, L. y C. De Feo. 2000. Hacia un modelo de ocupación del Valle central (Salta) durante los Desarrollos Regionales. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 25:75-98.
- Baldini, L., Dulout, L. Ferreira, M., Sprovieri, M., Villamayor, V. y L. Zilio. 2007. Avances en la investigación de El Churcal, valle Calchaquí, Salta. *Actas XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Número Especial de Revista Pacarina, Tomo III*:71-76. EdiUnju, San Salvador de Jujuy.
- Baldini, L. y M. Sprovieri. 2009. Vasijas negras pulidas. Una variedad de la cerámica tardía del valle Calchaquí. *Estudios Atacameños* 38:21-38.
- Baldini, L. y M. Sprovieri. 2014. La especificidad de la alfarería del valle Calchaquí (Salta) en el contexto más amplio del espacio santamariano. *Revista Escuela de Historia* 13 (2):9-36.
- Baldini, L. y V. Villamayor. 2007. Espacios productivos en la cuenca del río Molinos (Valle Calchaquí, Salta). *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales* 32:35-51.
- Boman, E. 1908. *Antiquités de la Région Andine de la République Argentine et du Désert D'atacama*. 2 vols. Imprimerie Nationale, París.
- Castellanos, M. 2017. *Territorialidades, interacciones y materialidades en las Quebradas Altas del Calchaquí Medio (Salta), durante los siglos XI a XVII*. Tesis Doctoral Inédita. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. MS. 595 páginas.
- Chaparro, M. 2012. La tecnología lítica como fenómeno multidimensional. El caso de las sociedades

- preestatales y estatales del Valle Calchaquí Medio. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 27 (2):355-386.
- Debenedetti, S. 1908. Excursión arqueológica a las ruinas de Kipón. *Publicaciones de la Sección Antropológica* 4. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Franco Salvi, V. y E. Berberían. 2011. Prácticas agrícolas de sociedades campesinas en el Valle de Tafi (100 a.C.- 900 d.C.). *Revista de Antropología* 24:119-145.
- Franco Salvi, V., J. Salazar y E. Berberían. 2014. Paisajes persistentes, temporalidades múltiples y dispersión aldeana en el valle de Tafi (provincia de Tucumán, Argentina). *Intersecciones en Antropología* 15:307-322.
- Haber, A. 2006. *Una arqueología de los oasis puneños. Domesticidad, interacción e identidad en Antofalla. Primer y segundo milenios d.C.* Universidad del Cauca y Jorge Sarmiento Editor, Córdoba.
- Kergaravat M., A. Ferrari y F. Acuto. 2015. Dinámica social y estructuración del espacio en el sitio Las Pailas (Valle Calchaquí Norte, Salta) durante el Período Tardío. *Arqueología* 21:89-109.
- Korstanje, A. 2005. *La organización del trabajo en torno a la producción de alimentos, en sociedades agropastoriles formativas (Pcia. de Catamarca, Rep. Argentina)*. Tesis Doctoral Inédita. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán. MS. 405 páginas.
- Korstanje, M. 2007. Territorios campesinos: producción, circulación y consumo en los valles altos. En *Producción y circulación prehispánicas de bienes en el mundo andino*: 191-223, editado por Nielsen, A., M. Rivolta, V. Seldes, M. Vázquez y P. Mercolli, Brujas, Córdoba.
- Núñez Regueiro, V. y M. Tarragó. 1972. Evaluación de datos arqueológicos: ejemplos de aculturación. *Estudios de Arqueología* 1:36-48.
- Orsini, C., V. Williams, E. Benozzi, K. Lane y M. C. Castellanos. 2020. Proyecto arqueológico argentino-italiano en el sector medio del valle Calchaquí. Avances y perspectivas. *Cuadernos de Humanidades* 32:158-185.
- Páez M., M. Giovannetti y R. Raffino. 2012. Las Pailas. Nuevos aportes para la comprensión de la agricultura prehispánica en el Valle Calchaquí Norte. *Revista Española de Antropología Americana* 42 (2):339-357.
- Prieto, M., Y. Besa, G. Marinangeli, E. Riegler y M. C. Páez. 2012. Los campos agrícolas de Las Pailas (Cachi, Salta). *La Zaranda de Ideas* 8 (2):137-149.
- Primera Convención Nacional de Antropología. 1966. Instituto de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, N. Serie N°1 (XXVI).
- Quesada, M. 2011. Agricultura campesina en el área de Antofalla. En *Arqueología de la Agricultura. Casos de Estudio en la Región Andina Argentina*: 144-165, editado por Korstanje, M. y M. Quesada. Magna, Tucumán.
- Shepard, A. 1956. *Ceramics for the Archaeologist*. Publication N° 609, Carnegie Institution of Washington.
- Sprovieri, M. 2007. La producción lítica en sociedades tardías del valle Calchaquí (Salta). *Mundo de Antes* 5:91-118.
- Sprovieri, M. 2013. *El mundo en movimiento: circulación de bienes, recursos e ideas en el valle Calchaquí, Salta (Noroeste Argentino). Una visión desde La Paya*. British Archaeological Reports Internacional Series 2487. Archaeopress, Oxford.
- Sprovieri, M. y L. Baldini. 2007. Aproximación a la producción lítica en sociedades tardías. El caso de Molinos I, valle Calchaquí central (Salta). *Intersecciones en Antropología* 8:135-147.
- Tarragó, M. 1977. La localidad arqueológica de Las Pailas, provincia de Salta, Argentina. En *Actas del VII Congreso de Arqueología de Chile*, Vol. II:499-517. Sociedad Chilena de Arqueología, Santiago de Chile.
- Tarragó, M. 1980. Los asentamientos aldeanos tempranos en el sector septentrional del valle Calchaquí, Provincia de Salta, y el desarrollo agrícola posterior. *Estudios de Arqueología* 5:29-53.
- Tarragó, M. y M. De Lorenzi. 1976. Arqueología del valle Calchaquí. *Etnia* 23-24:1-35.
- Ten Kate, H. 1893. Rapport sommaire sur un excursion acheologique dan les Provinces de Catamarca, de Tucumán, et de Salta. *Revista del Museo de La Plata* 5:329-348.
- Villegas, M. 2011. Paisajes en movimiento. El uso del espacio durante los Períodos de Desarrollos Regionales e Inca en el valle Calchaquí medio (Salta, Argentina). *Estudios Sociales del NOA*, nueva serie 11:63-82.
- Williams, V. I. 2010. El uso del espacio a nivel estatal. En *El Hábitat Prehispánico. Arqueología de la Arquitectura y de la Construcción del Espacio Organizado*:

- 77-114, editado por Albeck, M. E., M. A. Korstanje y M. C. Scattolin. EdiUnju, San Salvador de Jujuy.
- Williams, V., A. Korstanje, P. Cuenya y M. Villegas. 2011. La dimensión social de la producción agrícola en un sector del Valle Calchaquí Medio. En *Arqueología de la Agricultura: Casos de estudio en la región Andina Argentina*: 178-207, editado por Korstanje, M. y M. Quesada. Magna, Tucumán.
- Williams, V., C. Orsini, E. Benozzi y M. Castellanos. 2014. Primeros resultados de las investigaciones en Brealito y Luracatao (Departamento Molinos, Salta). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 39 (2):539-549.
- Williams, V., M. P. Villegas, M. Gheggi y M. Chapparro. 2005. Hospitalidad e intercambio en los valles mesotermiales del Noroeste Argentino. *Boletín de Arqueología de la PUCP* 9:335-373.
- Williams, V., M. P. Villegas y M. C. Castellanos. 2020. Pukaras en el Valle Calchaquí medio (Salta, Argentina): Algunas respuestas a viejas preguntas. *Anales de Arqueología y Etnología* 75 (1):79-114.